

UMUMTA'LIM MAKTABLARDA INGLIZ TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISHDA O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Donayeva Xolida Abdullayevna

Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani
7-umumta'lim maktabi ingliz tili o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435863>

Anatatsiya. Ushbu maqolada ingliz tili darslarida samaradorlikni oshirish uchun foydalanish mumkin bo'lgan ayrim interfaol o'yinlar, ularning qo'llanilish holatlari, tashkil etilish, kutilayotgan samaradorligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: interfaol o'yin, samaradorlik, didaktik, interfaol metod, "Change your seats", "Cooky jar".

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВУЗЕ

Аннотация. В этой статье обсуждаются некоторые интерактивные игры, которые можно использовать для повышения эффективности занятий по английскому языку, варианты их использования, организация и ожидаемая эффективность.

Ключевые слова: интерактивная игра, эффективность, дидактика, интерактивный метод, «Пересаживайся», «Кулинарная баночка».

METHODS OF USING GAME TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN HIGH SCHOOLS

Abstract. This article discusses some interactive games that can be used to increase efficiency in English language classes, their use cases, organization, and expected effectiveness.

Key words: interactive game, efficiency, didactic, interactive method, "Change your seats", "Cooky jar".

Bugungi tezkor rivojlanayotgan zamonda ilm-fan, texnika ham shiddat bilan o'sib bormoqda. Har bir sohada taraqqiyot ilgari qadam tashlamoqda. Xususan, ilmfanda ham katta o'zgarishlar, sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Har bir fanni yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanib talabalarga yetkazib berish bugungi kundagi ta'limning asosiy talablaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda innavatsion ta'lim texnologiyalarining bir necha xil usullari mavjud. Ulardan darslarda mavzuni yoritishda keng va turli usullaridan foydalanilsa, darsning samaradorligi yuqori bo'ladi va o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarining ortishi ham ta'minlanadi. Ta'lim jarayoniga yangiliklarni olib kirish va ularni tadbiq qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish nazarda tutiladi. Chet tili darslarining o'qitilishida turli rolli, harakatli o'yinlardan foydalanish ham darsga ham til o'rganishga bo'lgan qiziqishni ortishiga sabab bo'ladi. O'quvchilarning juft yoki kichik guruhlarda ishlashlari orqali esa o'quvchilarning boshqalar bilan kommunikativ aloqa qilishlari uchun yordam beradi.

Bugungi kunda maktablarda interfaol o'yinlar orqali dars o'tish an'anaga aylanib bormoqda. Ma'lumki, darsning turli xil o'yinlar asosida o'tilishi o'quvchilarning imkoniyatlarini namoyish etish, diqqatni jamlash, bilim va ko'nikmalarini oshirish va kuchli bo'lishlarini ta'minlaydi. O'yin texnologiyasidan foydalanishning asosini o'quvchini faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyat tashkil etadi. Psixologlarning ta'kidlashlaricha, o'yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda barqaror o'rnini topish, o'zini o'zi boshqarish, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi.

Har qanday o'yin zamirida umumiy qabul qilingan ta'lim prinsiplari, taktikasi yotishi kerak. O'quv o'yinlariga o'quv predmetlari asos qilib olinishi kerak. O'yinlar jarayonida o'quvchi oddiy darsga qaraganda bu mashg'ulotga qiziqibroq yondashadi va bemalol faoliyat ko'rsatadi. Ta'kidlash lozimki, o'yin eng avallo, o'qitishning bir usulidir. O'quvchilar o'yinli

darslarga qiziqib qatnashadilar, g'alaba qozonishga intiladilar, o'qituvchi ular orqali o'quvchiga ta'lim-tarbiya ham beradi. O'quvchi inglizcha o'yin o'ynab, gapira olarkanman, tinglab tushuna olarkanman, yoza olarkanman, deb ishonadi, qiziqadi.

Tajriba shundan dalolat beradiki, har qanday o'yinda ishtirokchilarning malakasi va yoshidan qat'iy nazar, ular o'ng'aysiz holatga tushib qoladilar. Shuning uchun o'yinni o'quv amaliyotiga tadbiiq qilishdan avval quyidagi pedagogik-psixologik masalalar hal etilishi zarur. Har bir o'quvchi o'yinga tayyorgarlik ko'rayotganda quyidagilarni bilishi lozim:

- o'yinning maqsadini;
- o'yinning vazifasini;
- o'yinning rejadagi qaysi mavzuga taalluqliligini;
- avvalgi o'yinlarda shakllangan malaka va ko'nikmalarni keyingi o'yinlarda ham qo'llay olishi.

Biz bilamizki, hozirgi ta'lim jaroyonida o'quvchi sub'ekt bo'lishi lozim. Bunda ko'proq interfaol metodlarga e'tiborni qaratish ta'lim samaradorligini oshiradi. Ingliz tili darslariga qo'yilgan eng muhim talablardan biri mustaqil fikrlashga o'rgatishdir.

Xususan, chet tili o'qitish jarayonida, til o'rganuvchilarga katta bosim va yuklama tushadi. Shu sababdan ham ko'p o'quvchilar chet tili darslarida samarali o'zlashtira olmaydilar. Bu holatni yengillashtirish va o'quvchilar his qilayotgan bosimni kamaytirishning eng samarali usullaridan biri bu dars jarayonida noan'anaviy usullardan, ayniqsa yuqorida aytib o'tilganday interfaol o'yinlardan foydalanish hisoblanadi. Interfaol o'yinlar jarayonida asosiy vazifani o'quvchilarning o'zlari bajaradi. O'qituvchi esa bu jarayonda faqatgina yo'naltiruvchi, jarayonni nazorat qiluvchi vazifasini bajaradi. Darsning qanchalar qiziqarli va samarali, mavzuga mos, didaktik mazmunga egalikni saqlab qolishi o'qituvchining avvalambor pedagogik mahoratiga va ijodkorligiga bog'liqdir. Har qanday o'qituvchi ham internet manbalaridan, qo'llanmalardan, hamkasblarning shaxsiy tajribalaridan foydalangan holda o'z darslarida interfaol metodlardan foydalanishga harakat qiladi. Lekin ushbu jarayonda individual xususiyatlarga ham alohida e'tibor berish kerak. Masalan o'quvchilar yoshi, o'zlashtirish darajasi, shaxsiy va psixologik xususiyatlari, dars o'tiladigan xona hajmi, jihozlari va boshqalar. Quyida bir necha interfaol o'yinlar va ularning afzalliklari, tashkiliy jarayoni haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

“**Change your seats**” bu o'yin keng xonada, ko'p sonli o'quvchilar bilan o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib, yuqori sinflar uchun sifat darajalari, to'g'ri va noto'g'ri fe'llarning hozirgi va o'tgan zamon shakllari kabi bir-biriga bog'liq qismli mavzularda foydalanish mumkin. Boshlang'ich sinflarda esa harflar va shu harf bilan boshlanadigan so'zlar, buyum, hayvonlarning yoki raqamlarning yozilgan nomlari va ularning rasmlari kabi qismlarga bo'lib o'tkazish mumkin.

Bu o'yinni yuqori sinflarda sifat darajalari mavzusi misolida ko'rib o'tamiz. Eng avvalo sifat darajalari mavzusi o'tgan darsda tushuntirilib, sifatning darajalari ro'yxatini yodlash uyga vazifa qilib berilgan bo'lishi kerak. O'yinni boshlash uchun o'quvchilar doira shaklida, bir-birlariga yuzma-yuz holda o'tirib oladilar. O'qituvchi har bir ishtirokchining qo'lga bitta so'z, ya'ni sifat yozilgan kartochka beradi. Bunda bitta sifatning uch xil darajasi uchta alohida kartochkalarda bo'ladi. O'yin to'g'ri tashkil etilishi uchun o'quvchilar soni 15-18 ta bo'lishi maqsadga muvofiq. Bir ishtirokchi doira o'rtasiga chiqadi. 30 soniya ichida o'quvchilar bir-birlariga kartochkalarini ko'rsatib, bir-birlarining kartochkalariga qarab, o'z kartochkalaridagi sifatning qolgan ikki qismini topishlari va shu kartochka egalari sherik sifatida tanib olishlari kerak bo'ladi. Vaqt tugagach, o'qituvchi turli so'zlarni aytadi. Sifat turkumiga oid so'zni aytganda, o'quvchilar o'zlarining sheriklari bilan joy almashtirishlari kerak bo'ladi. O'rtada turgan o'quvchi esa bo'sh stul topib o'tirib olishi kerak bo'ladi. Shu tarzda jarayon bir necha bor takrorlanadi. Keyin esa kartalar yig'ib olinib, boshqa kartalar beriladi va o'yin yana boshidan boshlanadi. Bu o'yin o'quvchilarning Grammatik bilimlari va tinglab tushunish ko'nikmalari uchun foydali hisoblanadi. O'yin jarayoni qiziqarli bo'lgani sababli o'quvchilar sifat darajalarini

oson yodlab oladilar. O'z shaxsiy tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, 7-sinf o'quvchilari 3 darsdan so'ng 30 dan ortiq sifatni darajalari bilan yodlab olganlar. Didaktik materialga qarab bu o'yindan boshqa mavzularda ham foydalanish mumkin.

“Cooky jar”. Ushbu o'yin ham keng ommalashgan o'yinlardan hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda rangli tarqatma materiallar bilan tashkillashtirilsa, juda qiziqarli jarayon bo'ladi. Bu o'yin bevosita qo'shiq bilan bog'liq bo'lib, qo'shiq davomida uy hayvonlari nomlari sanab o'tiladi, bu ayniqsa uy hayvonlari mavzusini mustahkamlash uchun juda foydalidir. Dars boshida har bir o'quvchiga bir xil uy hayvonlari rasmlari bor kartochkalar beriladi. Qo'shiq aytilayotganda har bir o'quvchi qaysi uy hayvoni aytilsa, shu hayvon rasmi kartochkasini ko'rsatishi kerak. Bunga uy hayvonlari nomi yozilgan kartochkalarni ham qo'shish mumkin. Bir necha bor eshitganidan so'ng o'quvchilar o'zlari ham qo'shiqni qo'shib ayta boshlaydilar. Bundan kelib chiqadiki o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmalari bilan bir qatorda gapirish ko'nikmalari ham rivojlanadi. Ayni vaqtda so'z boyliklari ham ortadi. Bu o'yinni qo'shiqni o'zgartirish orqali boshqa mavzularga ham moslashtirish mumkin. Eng muhimi o'quvchilar uchun juda qiziqarli jarayon bo'lib, til o'rganishni yanada osonlashtiradi va ijodiy muitni yaratadi.

“Tarjimon”. O'quvchilarda gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi yana bir interfaol o'yin “Tarjimon” o'yini bo'lib, bunda o'qituvchi o'zga sayyoralik rolini o'ynaydi. O'quvchilar esa unga har bir buyum yoki so'zning ma'nosini tushuntirib berishlari kerak. Bu o'yinda o'quvchilarning improvizatsiya qobiliyatlari shakllanadi, turli harakatlarni bajarish orqali esa aktyorlik mahorati ham shakllanadi. Bundan tashqari o'quvchilarni o'zgacha fikrlashga undaydi. Bu o'yin asosan yuqori sinf o'quvchilar uchun qulayroq bo'lib, ularda ma'lum bir miqdorda so'z boyliklari mavjud bo'ladi va o'quvchilar ulardan foydalanadilar.

Yuqoridagi o'yinlarning barchasi ingliz tili o'rganish jarayonini yanada qiziqarliroq qilish uchun qo'llanilishi mumkin. Eng muhimi esa dars jarayonida qo'llanilgan o'yinlar, metodlarning o'z samarasini berishi va o'quvchilarning til bilish ko'nikmalarini yanada rivojlanishidir.

REFERENCES

1. Kubozono, Haruo(1990). Fonologiya–morfologiya interfeysi uchun holat sifatida ingliz tilida aralashtirishdagi fonologik cheklovlar. Morfologiya yilnomasi.
2. Funt, Luiza (1914). Aralashmalar: ularning Inglizcha so'z shakllanishi bilan aloqasi. Heidelberg: Qish.
3. Bekmuratova U. B.”ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan mavzusida” Referat. Toshkent — 2012
4. Ataboeva, M. R. chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligi / m. R. Ataboeva. Yosh olim — 2017. — № 4.2